

СОВРЕМЕННЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ ТЕРАПИИ ПАЦИЕНТОВ С ПОСЛЕДСТВИЯМИ ВНУТРИСУСТАВНЫХ ПЕРЕЛОМОВ ОБЛАСТИ КОЛЕННОГО СУСТАВА**Панков И.О.**

Доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии, главный научный сотрудник научно-исследовательского отдела Республиканской клинической больницы г. Казани

Беляков В.Г.

Кандидат медицинских наук, главный врач Городской клинической больницы №16 г.Казани, главный внештатный специалист-эксперт травматолог-ортопед Министерства Здравоохранения Республики Татарстан, доцент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии

Сиразитдинов С.Д.

Заведующий травматологическим отделением консультативной поликлиники Республиканской клинической больницы, ассистент кафедры травматологии и ортопедии Казанской государственной медицинской академии

Емелин А.Л.

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры травматологии, ортопедии и ХЭС Казанского государственного медицинского университета Минздрава России, врач травматолог-ортопед отделения ортопедии №2 Республиканской клинической больницы

MODERN PRINCIPLES OF REHABILITATION THERAPY FOR PATIENTS WITH THE CONSEQUENCES OF INTRAARTICULAR FRACTURES OF THE KNEE JOINT**Pankov I.,**

Doctor of Medical Sciences, Professor, Head of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy, Chief Researcher of the Research Department of the Republican Clinical Hospital of Kazan

Belyakov V.,

Candidate of Medical Sciences, Chief Physician of the City Clinical Hospital No. 16Kazan, Chief freelance expert traumatologist-orthopedist of the Ministry of Health of the Republic of Tatarstan, Associate Professor of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy

Sirazitdinov S.,

Head of the Traumatology Department of the consultative polyclinic Republican Clinical Hospital, assistant of the Department of Traumatology and Orthopedics of the Kazan State Medical Academy

Emelin A.

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of the Department of Traumatology, Orthopedics and NER of the Kazan State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation, orthopedic traumatologist of the Orthopedics Department No. 2 of the Republican Clinical Hospital

Аннотация

В статье представлены и обоснованы основные принципы реабилитационного лечения пациентов с последствиями внутрисуставных переломов области коленного сустава. Показаны особенности ведения пациентов и применения различных средств реабилитации, в зависимости от периода восстановления.

Abstract

The article presents and substantiates the basic principles of rehabilitation treatment of patients with the consequences of intra-articular fractures of the knee joint area. The features of patient management and the use of various rehabilitation tools, depending on the recovery period, are shown.

Ключевые слова: коленный сустав, внутрисуставные переломы области коленного сустава, последствия переломов, реабилитационная терапия, периоды восстановительного лечения.

Keywords: knee joint, intra-articular fractures of the knee joint area, consequences of fractures, rehabilitation therapy, periods of rehabilitation treatment.

Введение. Лечение внутрисуставных переломов области коленного сустава является одной из наиболее актуальных проблем современной травматологии и ортопедии. Основной задачей в постоперационном/постиммобилизационном периоде является восстановление функции коленного сустава и всей нижней конечности.

Осложнения и неудовлетворительные исходы лечения при внутрисуставных переломах мыщелков бедренной и большеберцовой костей достигают 50% и выше. Основные причины осложнений – развитие посттравматического деформирующего артроза и стойких контрактур коленного сустава [4,7]. Развитие посттравматических осложнений обусловлено как повреждением суставного хряща при

переломе, так дегенеративными изменениями в капсулярно-связочном аппарате коленного сустава. При этом, дегенеративно-дистрофические изменения в мягких тканях, в свою очередь, связаны как с их повреждениями, так и с длительной иммобилизацией в посттравматическом периоде. Негативные эффекты длительной иммобилизации и необходимость ранней мобилизации и активизации пациента определяются строением и функцией соединительной ткани, которая присутствует в любом сегменте тела и выполняет множество функций: механическая поддержка, участие в акте движения, метаболических процессах, принимает участие во внутриклеточном транспорте [10,11].

Основные компоненты соединительной ткани – коллаген и эластин – представлены в волокнах связок и сухожилий, обеспечивают их способность адаптироваться к силовым нагрузкам на суставы. Соединительная ткань предотвращает разрушение тканей сустава, которое имеет место при остеоартрозе, когда происходит массивное разрушение суставного хряща, а также капсулярно-связочного аппарата. При этом травма и само оперативное вмешательство вызывают дополнительные повреждения соединительной ткани. Так как волокна соединительной ткани располагаются параллельно между собой, их структура и функция в значительной степени зависят от того, как выстроен сам лечебный процесс [6,10,11].

При длительной иммобилизации в раннем послеоперационном периоде эти волокна восстанавливаются и располагаются случайным образом и в самых различных направлениях – феномен поперечного соединения (а cross-linking phenomenon). Такое соединение волокон приводит к адгезии мягких тканей и потере пассивных и активных движений в суставе [12]. Иммобилизация в раннем послеоперационном периоде имеет подтвержденный неблагоприятный эффект на капсулярно – связочный аппарат сустава, вызывая укорочение волокон соединительной ткани, потерю силы на преодоление растяжения, отек, венозный стаз, атрофию. Все это ведет к мышечной слабости, потере объема движений и дисфункцию сустава в целом [14,15].

Все вышеперечисленное является аргументом в пользу активной мобилизации пациента в раннем послеоперационном периоде, которая может проводиться в активном режиме – с помощью кинезиотерапевта или тренажера, пассивном режиме – с помощью СРМ и активно – пассивном режиме – с применением обеих методик.

Материалы и методы исследования.

Восстановительное лечение пациентов с повреждениями области коленного сустава строится по общим принципам реабилитации, разработанным К.Ренкером (1978).

1. Реабилитация должна проводиться, начиная с самого возникновения повреждения и до полного возвращения пострадавшего в общество (принцип непрерывности и основательности).

2. Проблема реабилитации должна решаться комплексно, с учетом всех ее аспектов (принцип комплексности).

3. Реабилитация должна быть доступной для тех, кто в ней нуждается (принцип доступности),

4. Реабилитация должна приспосабливаться к постоянно меняющейся структуре болезни, а также учитывать технический прогресс и изменение социальных структур (принцип гибкости) [9].

При переломах костей и повреждениях суставов физическая реабилитация подразделяется на периоды, соответственно периодам течения процессов восстановления при травме. Здесь выделяются **иммобилизационный, постиммобилизационный и восстановительный периоды реабилитации.**

Независимо от периода реабилитации, в структуру восстановительного лечения при переломах, в том числе около – и внутрисуставных переломах костей конечностей входят: физиотерапевтические процедуры, массаж, мануальная и СРМ – терапия. Одним из ведущих факторов успешной реабилитации является восстановление активности и возвращение к привычному ритму жизни пациента. Неотъемлемую часть всех мероприятий составляет фармакотерапия, в том числе, назначение препаратов гиалуроновой и хондроитинсернистой кислот.

Целями и задачами каждого вида восстановительного лечения являются восстановление функции поврежденной конечности, а также повышение реабилитационного потенциала пациента.

Основные виды восстановительного лечения в иммобилизационном периоде реабилитации.

Иммобилизационный период реабилитации соответствует послеоперационному периоду в травматологии и ортопедии, когда конечность фиксирована в аппарате внешней фиксации или в иммобилизирующей повязке на ранних сроках после погружного остеосинтеза. В этот период функция конечности значительно снижена. Необходимо отметить, что длительность иммобилизационного периода различна и зависит от вида лечения, способа репозиции и фиксации, а также от вида и характера повреждения конечности.

Задачи реабилитации в этот период следующие:

1. Ускорить рассасывание кровоизлияний (внутриклеточных гематом) и отека тканей.

2. Улучшить крово – и лимфообращение, а также обмен веществ в пораженном сегменте конечности и во всем организме.

3. Способствовать образованию костной мозоли и заживлению мягких тканей.

4. Предупредить спаечный процесс, атрофию мышц, развитие контрактур.

Физиотерапевтическое лечение в иммобилизационном периоде направлено на купирование болевого синдрома и воспаления тканей, улучшение кровообращения, стимуляцию репаративно – регенеративных процессов в поврежденном сегменте конечности (Г.Н.Пономаренко, 2008). В этот период при переломах области коленного сустава назначаются различные физические методы лечения, включая анальгетические, противовоспалительные,

тельные, сосудорасширяющие, миостимулирующие, фибромодулирующие методы физиотерапевтического воздействия [5,8].

ЛФК применяют в первые же дни после травмы. Пострадавшие выполняют движения в суставах здоровой и в иммобилизованных суставах поврежденной конечностей, также выполняют дыхательные и идеомоторные упражнения, производят изометрические напряжения мышц, вначале здоровой, а затем больной конечности. Последние выполняются с большим количеством повторений несколько раз в день [1,2].

Время начала активных и пассивных движений в поврежденном суставе определяется индивидуально, на ранних сроках лечения. Ранние осторожные движения не только не угрожают смещением отломков, но оказывают благотворное влияние на

а).

суставные поверхности, капсулу, связочный аппарат и мышцы, от функционального состояния которых зависит восстановление функции сустава.

В первый период занятия лечебной гимнастикой начинают через 1—2 дня после операции. Кроме упражнений для здоровой нижней конечности проводят упражнения для оперированной конечности: активные движения пальцами стоп, движения в голеностопном и тазобедренных суставах, изометрические напряжения мышц бедра и голени (от 4—6 до 16—20), которые больные должны выполнять самостоятельно через каждый час [3,13].

В этот период возможно назначение **лечебного массажа** на нетравмированных сегментах конечности, а также на здоровой конечности.

Частичная нагрузка на поврежденную конечность определяется индивидуально в каждом конкретном случае перелома и может быть разрешена вторые-третьи сутки после операции (рис. 1 а,б).

б).

Рис. 1. Рентгенограмма и фотография пациента К., 1968 г.р., с переломом наружного мыщелка левой большеберцовой кости (а – рентгенограмма коленного сустава; б – фотография пациента перед демонтажем аппарата – полное восстановление функции коленного сустава и суставов нижних конечностей).

Постиммобилизационный период реабилитации.

Длительность постиммобилизационного периода также различна и зависит от вида, характера и тяжести повреждения, вида лечения, а также способа репозиции и фиксации конечности. В среднем, длительность постиммобилизационного периода составляет от 2 недель до 2 месяцев.

Задачами реабилитации в этот период являются:

1. Завершение регенерации поврежденной области (нормализация структуры костной мозоли, восстановление связочного аппарата сустава).
2. Уменьшение атрофии мышц, а также тугоподвижности сустава.
3. Увеличение силы мышц и восстановление функции поврежденной конечности.

В постиммобилизационном периоде возможно применение всего комплекса **физиотерапевтического лечения**, включая все методы анальгетического, противовоспалительного, сосудорасширяющего, миостимулирующего, фибромодулирующего и репаративно-регенеративного воздействия. К вышеперечисленным видам лечения в этот период

можно добавить аппликации озокерита и лечебных грязей.

Во втором периоде реабилитации задачами ЛФК являются:

1. Восстановление движений в коленном суставе.
2. Борьба с отечностью поврежденной конечности.
3. Профилактика посттравматического плоскостопия.

ЛФК во второй период реабилитации направлена на восстановление полной амплитуды движений в коленном суставе, нормализацию функции нервно-мышечного аппарата и восстановление нормальной ходьбы. При этом, используются как пассивные, так и активно-пассивные движения.

Вначале упражнения следует выполнять лежа на спине, а последующие сеансы — на боку, животе и сидя, чтобы не вызвать перерастяжения восстановленных связок коленного сустава при их повреждении. Для увеличения амплитуды движений в коленном суставе следует проводить лечение положением или используя небольшую тягу на блочном тренажере: больной ложится на живот и с помощью блочного аппарата производит сгибание голени. На

блочных или других тренажерах производятся тренировки для увеличения силы и выносливости мышц травмированной конечности. С целью полного восстановления амплитуды движений в коленном суставе используют тренировки на велоэргометре и ходьбу по ровному полу, перешагивание через предметы (набивные мячи, заборчики), ходьбу по лестнице [2,3,13]. В занятия, наряду с общеразвивающими упражнениями, охватывающими все группы мышц, включаются специальные: активные движения пальцами стопы – захватывание мелких предметов, их удержание, движения стопой, тыльное и подошвенное сгибание, супинация и пронация, перекачивание ногой теннисного мяча и др. Выполняются упражнения в различных вариантах ходьбы: на носках, на пятках, на наружном или внутреннем своде стоп, вперед, спиной, боком, перекрестным шагом, в положении «полуприседа», упражнения с опорой стопы на перекладину, на велотренажере. Специальные физические упражнения для поврежденного сегмента постепенно расширяются: проводятся с возможно большей амплитудой, с сопротивлением, с постепенно увеличивающимися грузами на тренажерах, с предметами, гантелями. Длительность занятий (2-3 раза в день) увеличивается до двух-трех часов.

В этот период реабилитации показано полноценное проведение СРМ – терпии на аппаратах Артромот с целью полного восстановления функции поврежденной конечности, а также рекомендуется назначение **лечебного массажа** поврежденной конечности.

В постиммобилизационном периоде реабилитации показано применение препаратов, содержащих основные структурные элементы суставного хряща – гиалуроновую и хондроитин сернистую кислоты – хондроитин сульфат (структур) для внутреннего применения и хондроитин сульфат (хондрогард) для парэнтерального введения.

Восстановительный (тренировочный) период реабилитации.

Третий, тренировочный период реабилитации, начинается с момента, когда признается, что поврежденный сегмент функционально восстановлен, но

не полностью. В этот период (через 2-4 месяца после операции) решаются задачи полного восстановления функции коленного сустава и нервно-мышечного аппарата.

Задачами реабилитации в периоде восстановления являются: окончательное восстановление функции поврежденного сегмента конечности и всего организма в целом; адаптация пациента к бытовым и производственным нагрузкам, в случаях невозможности полного восстановления по причине тяжести травмы – сформировать необходимые компенсации повреждения.

В это время физические нагрузки по характеру должны приближаться к систематической тренировке. Для этого используются несколько групп упражнений: общеразвивающие, специальные – для увеличения объема и силы мышц в зоне повреждения, для восстановления двигательных актов: бытовых, производственных, а также нормализации ходьбы (при повреждениях суставов нижних конечностей).

Здесь применяется весь комплекс физиотерапевтического лечения, массаж, активная и пассивная лечебная физическая культура, СРМ-терапия.

В этом периоде реабилитации с целью профилактики развития и прогрессирования деформирующего артроза возможно применение протекторов суставной жидкости. При этом, лечение направлено на улучшение вязко-упругих свойств синовиальной жидкости. Группой препаратов, обеспечивающих улучшение вязкоэластических свойств синовиальной жидкости, являются препараты гиалуроновой кислоты – протекторы суставной жидкости. Внутрисуставно широко применяются водные растворы гиалуроната натрия – препараты «синвиск», «ферматрон» и другие.

На приведенных фотографиях представлен клинический случай полного восстановления функции коленного сустава и нижней конечности у пациента с полифрагментарным импрессионно-компрессионным переломом области проксимального суставного конца большеберцовой кости после проведенной реконструктивной операции и комплексного восстановительного лечения (рис. 2).

а).

б).

в).

г).

Рис. 2. Рентгенограммы и фотография пациента Г., 1959 г.р., с полифрагментарным импрессионно-компрессионным переломом мыщелков левой большеберцовой кости (а – а, б, в. рентгенограммы в процессе лечения; г – фотография пациента через 4 года после операции удаления винтов и чрезкостного остеосинтеза аппаратом внешней фиксации, – полное восстановление функция коленного сустава и суставов нижних конечностей).

Результаты лечения и их обсуждение. Приведенные клинические примеры убедительно показывают роль и значение восстановительной терапии в комплексном лечении пациентов с переломами области коленного сустава на всех этапах медицинской реабилитации. Применение комплексного восстановительного лечения позволило значительно улучшить исходы у пациентов при различных видах и типах переломов, добиться восстановления функции коленного сустава и всей нижней конечности.

Список литературы

1. Бирюков А.А. Лечебный массаж: Учебник для институтов физической культуры / А.А. Бирюков. М.: Советский спорт, 2000. – 386 с.
2. Епифанов В.А. Медицинская реабилитация. М. «Медпресс – информ». 2005. – 328 с.
3. Каптелин А.Ф. Восстановительное лечение (ЛФК, массаж, трудотерапия) при травмах опорно – двигательного аппарата. – М.: Медицина, 1969. – 404 с.
4. Кавалерский Г.М. Медикаментозная поддержка при внутрисуставных переломах мыщелков большеберцовой кости / Г.М. Кавалерский, Л.Л. Силин, П.И. Катунян, А.К. Григорян // Медицинская помощь. – 2008. - №3. – С. 14-16.
5. Краснов А.Ф. Медицинская реабилитация / А.Ф. Краснов, В.М. Аршин, В.В. Аршин // Травматология. – Издательство «Феникс» - Ростов-на-Дону. – 1998. – С. 562 – 583.
6. Маланин Д.А. Восстановление поврежденного хряща в коленном суставе / Д.А. Маланин, В.Б. Писарев, В.В. Новочадов. – Волгоградское научное издательство. 201-. – 346 с.
7. Нигматуллин К.К. Чрезкостный остеосинтез при лечении переломов в области коленного сустава / К.К. Нигматуллин // Гений ортопедии. – 1996. - №1. – С. 71-73.
8. Общая физиотерапия: Учебник для ВУЗ`ов / П.В. Антипенко, А.А. Беликова, Д.В. Ковлен, под ред. Г.Н. Пономаренко. – Санкт Петербург: Военно медицинская академия, 2008. – 288 с.
9. Ренкер К. Профилактика и реабилитация инвалидов / К. Ренкер // Здравоохранение. – 1978. - №3/4. – С. 183.
10. Colan B.J. Keep it Moving: Continuous Passive Motion has Proven to be Effective in Facilitating the Rehab Process / B.J. Colan // Advance. – 1997; 9 (46): P. 2 – 3.
11. Culav E.M. Connective Tissues: Matrics Composition and its Relevance to Physical Therapy / E.M. Culav, C.H. Clark, M.J. Merrilees // Phys. Ther. 1999. – 79. – P. 308 – 319.
12. Frank C. Physiology and Therapeutic Value of Passive Joint Motion / C. Frank, W.H. Akeson, S.L.Y. Woo, D. Amiel // Clin. Orthop. – 1984 – 185. – P. 113 – 120.
13. Kim H.K. The Effects of Postoperative Continuous Passive Motion on Peripheral Nerve Repair and Regeneration / H.K. Kim, R.G. Kerr, R.B. Salter // J. of the Hand Surgery. – 1998 – 23 – P. 594 – 597.
14. Salter R.B. The Biological Concept of Continuous Passive Motion (CPM) of Synovial Joint / R.B. Salter // Clin. Orthop. – 1989. – 242. – P. 12-24.
15. Salter R.B. An Overview of Continuous Passive Motion (CPM). Historical Background the Limited Potential of Articular Cartilage to Heal or to Regenerate. / R.B. Salter // Folia Traumatologica Lovaniensia. – 2003. – ISNB. – 90 – 803 – 659 – 9 – 8. – P. 29 – 37.